

ZAMONAVIY DIZAYN SANOATIDA BOSH KIYIMLAR BEZAKLARINING IFODASI

Qurbonova Dilafroz Abdirashidovna¹, Nurullayeva Zulayho Ravshan qizi²

¹Tarix fanlari doktori, Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti prorektori,

²Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15384014>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada o‘zbek milliy bosh kiyimlarining turlari, dizayni, uslubi va bezaklarining tikilish texnologiyasi haqida ma’lumotlar keltirilgan. Milliy bosh kiyim bezaklari jiyak, tasma, “bodom” bezaklarining qo‘llanilishi va zamonaviy bosh kiyimlarda ham saqlanib qolgan bezak turlari yoritilgan. Do‘ppilar asosan jiyaklar bilan bezatilgan. Hozirgi zamonaviy ayollar, erkaklar va bolalar bosh kiyimlarida ham jiyaklar, tasmalar va parlardan foydalaniladi.

Kalit so‘zlar: do‘ppi, ro‘mol, bezak, jiyak, iroqi, applikatsiya.

Аннотация. В данной научной статье представлена информация о видах, дизайне, стиле и технологии пошива узбекских национальных головных уборов. Рассмотрены украшения национальных головных уборов, такие как джияк, тесьма, использование орнамента "бодом," а также виды декора, сохранившиеся и в современных головных уборах. Тюбетейки в основном украшались джияками. В современных женских, мужских и детских головных уборах также используются джияки, тесьма и перья.

Ключевые слова: тюбетейка, платок, украшение, джияк, ироки, аппликация.

Abstract. This scientific article provides information on the types, design, styles, and embroidery techniques of Uzbek national headwear. The use of embroidery, ribbons, and "bodom" (almond-shaped) decorations in traditional headdresses is highlighted, as well as the types of decorations that have been preserved in modern headwear. Skullcaps (do'ppi) were primarily adorned with embroidery. In contemporary women's, men's, and children's headwear, braids, ribbons, and feathers are also utilized as decorative elements.

Keywords: do'ppi (skullcap), ro'mol (scarf), decoration, jiyak (embroidery), iroqi (embroidery technique), applique.

O‘zbek xalq milliy libosini tadqiq etish, uning dizayni, uslubi, bezaklarini tahlil qilish muhim ilmiy ahamiyatga ega. Liboslarda xalqning estetik didi namoyon bo‘ladi. Libosni o‘rganish nafaqat moda tarixi balki, zamonaviy dizaynning o‘ziga xos xususiyatlarini chuqurroq tushunishga imkon beradi.

Har qanday milliy libos majmuining asosiy elementi – bu bosh kiyimlardir. Aynan ularda xalqning o‘ziga xosligi va an’anaviy xususiyatlari ko‘proq namoyon bo‘ladi. Bosh kiyim ko‘proq darajada ijtimoiy va mafkuraviy omil ta’sirining alomatlarini o‘zida saqlaydi.

XX-asrning 20-yillari oxiridan boshlab, paranja bekor qilinganidan so‘ng, do‘ppi ayollar libosi tarkibidan mustahkam o‘rin egalladi, u libos majmuida go‘yo jilvador qism sifatida ishtirok etgan. Dastlab, ayollar erkaklarnikiga o‘xshab qora va oq rangli do‘ppi kiyishgan, lekin ulardan farqi shunda ediki, do‘ppi bezaklariga oz miqdorda sariq, qizil va yashil ranglar

qo‘shilgan. Bu do‘ppining xilma-xilligi Qo‘qonga xos bo‘lgan. O‘tkir tarzda egilgan “bodom” ushbu do‘ppidagi bezakning asosiy qismi hisoblanadi, uning egik joyining ichki qismiga tomchisimon shakl bitishgan. Ushbu naqsh kizak bo‘limlari bo‘ylab to‘rt marta takrorlangan. “Bodom” motivi hayot va unumdorlik ramzi hisoblangan. U tumor ma‘nosiga ega bo‘lgan va bolalar hamda ayollarni yovuz kuchlardan himoya qilgan.

“Iroqi” do‘ppilarida bezakning to‘rt qismli kompozitsiyasi yaratilgan. Do‘ppining kizagi ikkita diagonal chiziq bilan to‘rtta uchburchak bo‘limga bo‘lingan va bezaklar bilan to‘ldirilgan. Kompozitsiyaning ritmikasi uchun ko‘pincha bir xil rangdagi issiq va sovuq tuslar ketma-ketligi qo‘llanilgan. Bezakli motivlar ko‘p bo‘lmagan, lekin ular doimo o‘zgarib turgan. Odatda, bu gulli bezaklar edi. Ranglar va tikish usullarining xilma-xilligida ular kompozitsiya umumiyligiga ega bo‘lgan.

Farg‘ona vodiysi do‘ppilarida do‘ppi bezaklari kompozitsiyasida dekorativ rol o‘ynaydigan fon rangiga katta e‘tibor berilgan. Do‘ppilarni bezash uchun jiyakdan foydalanilgan. U turli enda bo‘lardi, ko‘pincha do‘ppining butun cheti eni hajmida tikib qo‘yilardi. Ba‘zan do‘ppining jiyak ustidagi cheti marjon va nozik bilan bezatilardi, uning chetiga yana oq matodan yarim doira pistonlar tikib qo‘yilardi. Ko‘pincha ayollarda do‘ppi tayyorlashda foydalaniladigan jiyak naqshlari namunalari bo‘lgan mato bo‘laklari ko‘rinishidagi albomlari bo‘lardi, ular qator yillar davomida tuzilardi.

Zamonaviy dizayn va moda sanoatida ham bosh kiyimlarni tikish uchun turli-tuman bezak materiallardan foydalaniladi: avra gazlama, lentalar, to‘g‘nag‘ich, tugma, to‘rlar, ip, kamarhalqalar. Ayrim hollarda bezak bosh kiyimning formasini belgilab beradi. Bezaklarni bosh kiyimning fasoni, gazlamasiga, qay vaqtda kiyilishiga moslab tanlash kerak. Har kuni kiyishga mo‘ljallangan va sport uslubidagi bosh kiyimlarni turli xildagi kamarhalqalar bilan bezatish mumkin. Ayrim hollarda rangli iplar yoki avra gazlamasi rangiga mos rangdagi ip bilan tikilgan baxiyaqatorlar ham bezak sifatida xizmat qilishi mumkin. Ushbu bezaklarda milliy bosh kiyimlar bezagi va ornamentlariga xos bo‘lgan uyg‘unlikni ko‘rish mumkin.

Bosh kiyimning bezatilishi quyidagicha bir-biridan farqlanadi: — turi bo‘yicha — erkaklar, ayollar va bolalar bosh kiyimlari uchun; — yoshiga qarab guruhlarga — katta, o‘rta, kichik yoshdagi bolalar va yoshlar uchun; — gazlama turi bo‘yicha — asosiy (qalpoq, gazlama, tabiiy va sun‘iy charm, zamsha va mo‘yna) yoki bezash materiallardan (to‘g‘nag‘ich, tugmalar, temir furnitura, dekorativ parlar, jiyaklar, shnur va lentalar).

Ayollar bosh kiyimini bezatish uchun zamonaviy bosh kiyimlarda har xil bezaklar, rangli lentalar, dekorativ gullar, parlar, tesmalar, shnurlar, reps lentalar ishlatiladi. Jumladan, yosh kelinchaklarning bosh kiyimlarida milliy do‘ppilaridagi kabi yon tomoniga gul yoki jiyak tikish texnologiyasi saqlanib qolgan. Ayollar ro‘molining chetiga tesmalar yoki applikatsiyalar ishlatiladi. Erkaklar bosh kiyimini bezatish uchun esa, to‘g‘nag‘ichlar, shnur, sun‘iy charm va namatdan jiyaklar, dekorativ lenta va choklar, reps lentalaridan foydalaniladi. Xususan, zamonaviy erkaklar bosh kiyimlaridan “bodomnuxa” do‘ppilar milliy bosh kiyimlarining aynan o‘zini takrorlaydi va chetlari qora rangdagi sidirg‘a tasma bilan tikiladi. Bolalar bosh kiyimlari ham turli tuman bezaklar bilan bezatilishi mumkin: bolalar bosh kiyimi uchun ip va mo‘ynadan popuklar, soch o‘rimlari, shnurlar, emblema, mavzuviy applikatsiyalar, ochiq rangli lenta va jiyaklar, dekorativ choklar, temir furnituralar bilan bezash maqsadga muvofiq. Hozirgi kunda kichik yoshdagi bolalarning sunnat marosimida kiyadigan do‘ppilarida popuklardan foydalaniladi.

Turli vaqtlarda, tarixiy o‘zgarishlar va moda tendensiyalariga rioya qilgan holda, bosh kiyimning qiyofasi o‘zgarib bordi. Ayniqsa XX asrda uslub o‘zgarishi o‘ziga xos xususiyatga ega bo‘ldi. Ammo o‘zbek modasining asosiy xususiyati o‘zgarimas bo‘lib qolaveradi – asrlar davomida faqat sharqona go‘zallikka xos bo‘lgan jozibali tasvirlarni yaratib bergan ajoyib o‘zbek matolari, milliy bosh kiyimlarga bo‘lgan sodiqlik timsolini bildiradi.

O‘zbekiston aholisining milliy bosh kiyimi barcha sharq xalqlariga xos xususiyatlarni ajablantiradigan tarzda birlashtiradi va o‘ziga xos individual xususiyatlarga ega. Vaqt o‘tishi bilan o‘zbek milliy bosh kiyimi modifikatsiyadan o‘tgan bo‘lsa-da, zamonaviy shaklda u sharq xalqlarining madaniy an‘analarining barcha boyliklarini va qadimiy zamonlardan kelib chiqqan tarixiy aloqani saqlab qoldi.

Qadimiy milliy bosh kiyimlarni rivojlangan sanoat, ishlab chiqarish talablariga mos holda yaratish va har bir yaratilgan bosh kiyimlarda o‘zbek xalqining azaliy urf-odatlarini, an‘analari aks etishi zamon sahnasida milliy o‘zligimizning nechog‘li qadri baland ekanligini ko‘rsatmoqda. Uzoq o‘tmish tarixga ega bo‘lgan davlatlarimiz tarixida, erkak va ayol liboslari tarixiy jarayonlar va o‘zbek xalqining azaliy dunyoqarashini aks etib turadi. Buni biz hozirgi kunda amaliy bezak ko‘rinishiga aylanayotgan bosh kiyimlarimiz misolida ham ko‘rishimiz mumkin. O‘zbek erkaklarining or-nomusi, qadrini baland kerib yurishiga sabab bo‘lgan, milliy do‘ppilarimiz hozirgi davrga kelib, nafaqat o‘zbek yigitlarining bosh kiyimi sifatida keng qo‘llanilmoqda, balki moda sanoatida o‘ziga hos bezak uslubini yaratib, zamonaviy bosh kiyimlari ko‘rinishida qayta tug‘ilyapti. Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, ming yillik tarixga ega o‘zbek liboslari, o‘zbek xalqining tarixiy qadriyatlarini zamonaviy shukuhda dunyo bo‘ylab yanada bardavom etmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Сухарева О.А. Древние черты в формах головных уборов народов Средней Азии.//СЭС.1954.№1.
2. Емельяненко Т.Г. Символизация возрастных периодов: ткани и цвета в традиции костюма узбеков Ферганы.// / Время и календарь в традиционной культуре. Тезисы докладов. 1999.
3. Тернер В.У. Проблема цветовых классификаций в примитивных культурах //Семиотика и искусствометрия. – М.: Мир, 1972.
4. Широкова З.А. Традиционные женские головные уборы таджиков.// / Традиционная одежда народов Средней Азии и Казахстана. – М.: Наука, 1989
5. Григорьев Г.В. Тус – тупи // Искусство,1939, № 1Фозил М. Космогония тибетейки, или «антимендаль». //Саньат.2005. №3-4